

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida meritokratiya tamoyili asosida boshqarish texnologiyalarini takomillashtirish

Yusupova Xabiba Iriskulovna¹
e-mail: yusupovahabiba77@gmail.com

Kosimova Lobarxon Ulugbekovna²
e-mail: Lobarkosimova275@gmail.com

^{1,2}Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimida inson resurslarini boshqarishni isloh qilishda, shiddat bilan o'zgarayotgan davr talablariga tayangan holda kadrlar tayyorlash, eng munosib va qobiliyatli shaxslarni ularning kasbiy fazilatlarini va alohida xizmatlariga adolatli hamda obyektiv baho berish asosida ishga qabul qilishni nazarda tutadigan meritokratiya tamoyili asosida kasbga tayyorlash dolzarb hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishda yangicha yondashuvlarga asoslanib ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish bugungi kunning asosiy masalasidir. Ushbu maqolada ham boshqarishni tashkil etishning usullari va turlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: boshqaruv, meritokratiya, maktabgacha ta'lim, innovatsiya, kasbiy malaka, texnologiya, rag'bat, aniq natija, trening, liderlik, shaffof tizim.

Аннотация: В реформировании управления человеческими ресурсами в системе дошкольного образования нашей республики важное значение имеет подготовка кадров, исходя из требований быстро меняющейся эпохи, и подготовка их к профессии на основе полноценной меритократии, которая предполагает прием на работу наиболее достойных и способных личностей на основе справедливой и объективной оценки их профессиональных качеств и особых заслуг. Организация образовательного процесса на основе новых подходов к управлению системой дошкольного образования является актуальной проблемой современности. В статье также рассматриваются методы и виды организации управления, их совершенствование на основе инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: управление, меритократия, дошкольное образование, инновации, профессиональные навыки, технологии, мотивация, осязаемые результаты, обучение, лидерство, прозрачная система.

Annotation: In reforming the management of human resources in the preschool education system of our republic, it is important to train personnel based on the requirements of a rapidly changing era, and prepare them for the profession on the basis of a full-fledged meritocracy, which involves hiring the most worthy and capable individuals on the basis of a fair and objective assessment of their professional qualities and special merits. The organization of the educational process based on new approaches to the management of the preschool education system is an urgent problem of our time. The article also discusses the methods and types of management organization, their improvement on the basis of innovative pedagogical technologies.

Keywords: governance, meritocracy, early childhood education, innovation, skills, technology, motivation, tangible results, learning, leadership, transparent system.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi nuqtai nazaridan qaraganda maktabgacha ta'lim tashkiloti unda tashkil etilgan pedagogik jarayonlar hamda tashkilot direktoriga bo'lgan talablar ham oshib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qaroriga muvofiq shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, to'laqonli jamiyatga moslashgan bola shaxsini shakllantirish mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirildi.

Maqola maktabgacha ta'limdagi boshqaruv tamoyillarining zamonaviy yondashuvlarini va ularning ta'lim sifatiga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotda axborot texnologiyalari, pedagogik kadrlarni malakasini oshirish va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlash kabi usullar tahlil qilinadi. Shuningdek, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar beriladi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamiyatning intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutuvchi institutlar sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu tashkilotlarda ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali boshqarish nafaqat bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, balki kelajakda ulardan yetuk shaxslar shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu boisdan boshqaruv faoliyatini tashkil etishda zamonaviy tamoyillarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini samarali boshqarish uchun zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, pedagoglarning professional o'sishini ta'minlash va tashkilotning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy boshqaruv tamoyillari deganda, tashkilotning samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, integratsiyalashgan tizimlar va axborot texnologiyalaridan foydalanish tushuniladi. Xususan, ta'lim sifatini nazorat qilish, kadrlarni boshqarish, resurslardan oqilona foydalanish va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi jihatlar zamonaviy boshqaruvning ajralmas qismlaridir. Ushbu tamoyillarni to'g'ri tashkil etish orqali nafaqat ta'lim muassasasi ichki jarayonlarini yaxshilash, balki ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyati yaratiladi.

Mazkur vazifani amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar xodimlarining har biridan yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo'lish talab etiladi. «Avvalambor, uning vatanparvar va yurtparvarlik fazilatlariga ega bo'lishi, ona yurtini chin qalbidan sevishi va ardoqlashi, el -yurti uchun o'zini ayamaligi, kerak bulsa, bu yo'lda jonini ham fido qilishiga tayyor bo'lishini, o'z kasb-korining ustasi, shu ishning chinakam bilimdoni, bu borada boshqalarga o'rnak bo'lishini kutadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida meritokratiya tamoyilini joriy qilish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada oshadi. Bilimli va tajribali mutaxassislarining yetakchi lavozimlarga tayinlanishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish va samarali boshqaruv tizimining yo'lga qo'yilishi ta'lim jarayonining innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu esa kelajak avlodning intellektual va ijodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida meritokratik boshqaruv tushunchasi maktabgacha ta'lim sohasida barqaror rivojlanish va sifatli ta'limni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifati takomillashtirishda boshqaruv kadrlarining qobiliyatlari, bilimlari va ko'nikmalarini rivojlantirishga asoslangan tadqiqotlar bilan J. Yo'ldoshev,

S.Usmonov¹⁰¹, R.X. Djuraev, S.T. Turgunov¹⁰², M.A. Yo‘ldoshev, K.A.Eshpulatov, N.Sh. Abdullayeva¹⁰³, Sh.N. Qosimova¹⁰⁴, T.N. Kalmuratov kabi olimlar o‘z ilmiy tadqiqotlarida mulohazalar yuritgan.

Meritokratik boshqaruvni so‘nggi yillarda ko‘plab sohalarda, jumladan ta‘lim tizimida va davlat boshqaruvida qo‘llanilayotganiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Jumladan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktorlarining malaka va qobiliyatlariga asoslangan tanlovlarni yo‘lga qo‘yish orqali ta‘lim - tarbiya jarayonini sifatni oshirishga erishilmoqda. Biroq, bu yondashuvning amaliyotdagi muammolari ham bor, masalan, ijtimoiy tengsizlik, baholashdagi xatolar va boshqaruvning qiyinchiliklari kabi mavjud masalalar ham tahlil qilinishi kerak.

Jadval 1. Meritokratiya asosida boshqaruv texnologiyalari:

<p>1. Kadrlar tanlovini takomillashtirish – Rahbar va pedagoglarni tanlashda ularning kasbiy malakasi, innovatsion yondashuvlari va liderlik qobiliyatlari inobatga olinishi kerak. Shaxsiy aloqalar yoki tavsiyalar emas, balki aniq natijalarga asoslangan baholash tizimi joriy etilishi lozim.</p>	<p>2. Performance Management (Ish samaradorligini boshqarish) – Har bir xodimning faoliyat natijalari doimiy ravishda tahlil qilinib, ularning yutuqlari va kamchiliklari aniqlanadi. Samarali ishlagan pedagog va rahbarlar rag‘batlantiriladi, kerak bo‘lsa, malaka oshirish kurslariga yuboriladi.</p>	<p>3. Raqamli boshqaruv tizimlari – Kadrlar boshqaruvi va ta‘lim jarayonini avtomatlashtirish, pedagoglarning natijalarini monitoring qilish hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etiladi.</p>	<p>4. Kasbiy rivojlanish va liderlikni qo‘llab-quvvatlash – Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tajribali mutaxassislarning bilim almashishiga sharoit yaratish, mentorlik tizimini rivojlantirish, pedagoglar uchun innovatsion treninglar va seminarlarni o‘tkazish orqali ularning kasbiy mahoratini oshirish maqsadga muvofiq.</p>	<p>5. Ochiq va shaffof boshqaruv tizimi – Rahbarlik lavozimlariga tayinlash va baholash jarayonlari shaffof bo‘lishi lozim. Bunda pedagog va ota-onalarning fikrlari inobatga olinishi, qarorlar faqat ilmiy-tahliliy asosda qabul qilinishi zarur.</p>
--	---	--	---	---

Bundan kelib chiqadiki, meritokratik boshqaruv tushunchasini zamonaviy maktabgacha ta‘lim tashkilotlarda amalga oshirish yo‘llarini o‘rganish hali ham dolzarb vazifa hisoblanadi.

Pedagogik entsiklopediyaga ko‘ra, “meritokratiya — bu insonlarning qobiliyatlari, bilimlari va ko‘nikmalariga asoslangan holda ijtimoiy mavqeyini aniqlovchi boshqaruv tizimi yoki ijtimoiy tartibdir. Ushbu tizimda, shaxslar o‘zlarining ish faoliyatidagi muvaffaqiyatlariga ko‘ra baholanadi va unvonlarga, lavozimlarga yoki ijtimoiy resurslarga ega bo‘ladi”.

M. Young, “meritokratiya tushunchasini birinchi bo‘lib kiritgan olimlardan biri sifatida, meritokratiyani shaxsiy qobiliyat va muvaffaqiyatga asoslangan ijtimoiy tuzilma” - deb tarif beradi. U, ta‘lim tizimida har bir inson imkoniyatlari va bilimlari asosida muvaffaqiyatga erishishi kerakligini ta‘kidlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga meritokratik boshqaruv xodimlarning innovatsion faoliyatini rag‘batlantirishda muhim omil sanaladi. Innovatsiyalarni tan olish va rag‘batlantirish uchun shart-sharoitlar, shuningdek, kasbiy o‘sish imkoniyatlarini yaratish orqali meritokratiya maktabgacha ta‘lim sifatini oshirishga va xodimlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

¹⁰¹ Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Ta‘lim menejmenti. A. Avloniy nomidagi Xalq ta‘limi xodimlari malakasini oshirish Markaziy instituti. T.: 2006 y.

¹⁰² Djuraev R.X., Turgunov S.T. Ta‘lim menejmenti. T.: “Voriz nashriyot”. 2006 y.

¹⁰³ Abdullayeva N.Sh. Текст научной работы на тему “Ta‘lim sifatini oshirishda oliy ta‘lim va maktabgacha ta‘lim tashkiloti maqsadli hamkorligining konseptual asoslari”.

¹⁰⁴ Eshpulatov K.A., Qosimova Sh.N. Ensuring continuous professional development of directors of preschool education organization as a socio-pedagogical problem // Web of Scholars:Multidimensional research Journal.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini meritokratiya tamoyili asosida boshqarishning nazariy va uslubiy asoslari ta'lim jarayonining yuqori sifatini ta'minlash hamda kadrlar malakasini oshirishga qaratilgan samarali boshqaruv tizimini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu tamoyil xodimlarni ularning xizmatlari, kasbiy mahoratlari va yutuqlariga qarab adolatli baholash, lavozimga tayinlash yoki rag'batlantirishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv xodimlar o'rtasida motivatsiya va raqobatni oshirib, ta'lim-tarbiya jarayonining umumiy samaradorligini ta'minlaydi. Meritokratiya boshqaruvning shaffof va xolis mezonlariga asoslanib, qarorlar qabul qilish jarayonida tarafkashlik va o'zboshimchalikni bartaraf etadi. Bu esa boshqaruv tizimiga ishonchni oshiradi va xodimlarning boshqaruv jarayonlaridagi ishtirokini faollashtiradi. Shu bilan birga, meritokratik boshqaruv kasbiy mahoratni doimiy ravishda rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini ta'minlash uchun malakali va motivatsiyalangan kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentyabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son qarori
2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: O'zbekiston, 2017.-488 bet.
3. Karimova, L. (2020). Axborot texnologiyalari asosida maktabgacha ta'limni boshqarish. Xalq ta'limi va pedagogika, 12(4), 32-40.
4. Ismoilova, F. (2019). Pedagogik kadrlarni malakasini oshirishda innovatsion yondashuvlar. Maktabgacha ta'lim metodikasi, 8(3), 78-84.
5. Umarova N., Islombekov U. Siyosiy texnologiyalar: o'quv qo'llanma-T.: Akademiya 2007.
6. Nizamov, M. (2021). Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari. Oliy ta'lim va pedagogika ilm-fani, 6(1), 25-34.
7. Abdulkarimov, X. (1997). Профессиональное воспитание личности учителя в процессе непрерывного педагогического образования. Автореф. дисс.докт. пед. наук. – Т.: 46 б.
8. Akulova, O. V. (2016). Управление персоналом дошкольной образовательной организации: меритократический подход.
9. Akulova, O. V. (2020). Problemy realizatsii printsipa meritokratii v sisteme upravleniya obrazovatel'nymi organizatsiyami. Dissertatsiya na soiskanie uchyonoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. Автореферат диссертации Baxter, J. (2019). Meritokratiya, tenglik va erta bolalik davridagi o'qituvchilarni jalb qilish: xalqaro istiqbol. Journal of Educational Policy, 34(6), 839-860.
10. Kall, E. (2019). Meritokratiya va sifat: 13 mamlakat ma'lumotlarini tahlil qilish. Ta'lim bo'yicha tadqiqotchi, 48(7), 390-403.